

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.20497558>

JUNE 2026

Örgütsel Değişime Direnç ve Yenilikçi Liderlik: Moneyball Filminin Değişim Yönetimi Perspektifinden Nitel Analizi

**Organizational Resistance to Change And Innovative Leadership: A Qualitative Analysis of The Film
Moneyball From A Change Management Perspective**

Hasan Saltuk DURAK

Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Myo,

hasansaltukdurak@duzce.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1994-0011>

Özet

Bu çalışma, örgütsel değişime direnç ve yenilikçi liderlik olgularını değişim yönetimi perspektifinden incelemek amacıyla *Moneyball* (2011) filmini analiz etmektedir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden bütüncül tek durum çalışması olarak tasarlanmış ve filmde yer alan 29 sahne kesiti refleksif tematik analiz yaklaşımıyla dört araştırma sorusu çerçevesinde incelenmiştir. Bulgular, örgütsel direncin bireysel/bilişsel, yapısal/hiyerarşik, grup normlarına dayalı ve kurumsal düzeylerde eş zamanlı olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Ayrıca liderlik müdahalelerinin direnç türüne göre farklılaştığı, veri temelli karar verme yaklaşımının geleneksel örgütsel paradigmlarla çatışarak kültürel dönüşümü tetiklediği belirlenmiştir. Çalışma, kültürel değişimin çoğunlukla söylemsel iknadın çok pragmatik başarı üzerinden meşrulaştığını ortaya koymakta; sinematik anlatıları örgütsel değişim ve liderlik kuramlarının bütüncül analizinde nitel veri kaynağı olarak kullanarak alan yazına kuramsal ve metodolojik katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Değişime Direnç, Yenilikçi Liderlik, Veri Temelli Karar Verme, Sinematik Analiz

Abstract

This study analyses the 2011 film *Moneyball* to examine organizational resistance to change and innovative leadership from a change management perspective. Designed as a holistic single-case qualitative study, the research analysed 29 scene segments through reflexive thematic analysis across four research questions. Findings reveal that organizational resistance emerges simultaneously at individual/cognitive, structural/hierarchical, group-norm, and institutional levels. The results further indicate that leadership interventions vary according to the type of resistance and that data-driven decision-making challenges traditional organizational paradigms, thereby triggering cultural transformation. The study demonstrates that cultural change is legitimized primarily through pragmatic success rather than rhetorical persuasion. By using cinematic narrative as a qualitative analytical case, the study offers both theoretical and methodological contributions to the literature on organizational change and leadership.

Keywords: Organizational Change, Resistance to Change, Innovative Leadership, Evidence-Based Decision Making, Cinematic Analysis.

1. GİRİŞ

Günümüz örgütleri, yoğun rekabet, teknolojik dönüşüm, küresel belirsizlikler ve değişen çevresel koşullar nedeniyle sürekli bir uyum baskısı altında faaliyet göstermektedir. Bu durum, örgütsel değişimi yalnızca dönemsel bir yönetim tercihi olmaktan çıkararak örgütlerin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir zorunluluk hâline getirmektedir. Bu bağlamda örgütsel değişim, yalnızca yapısal ya da teknik bir yeniden düzenleme süreci olarak değil; birey, grup ve kurumsal düzeyde birbirine bağlı anlam, güç ve uyum mücadelelerini içeren çok katmanlı bir dönüşüm süreci olarak ele alınmaktadır (Tunçer, 2013).

Örgütsel değişim süreçlerinin başarısını tehdit eden en önemli unsurlardan biri ise değişime yönelik dirençtir. Literatürde direnç, yalnızca çalışanların değişimi reddetmesi biçiminde ortaya çıkan bireysel bir tepki olarak değil; bilişsel, duygusal, yapısal ve kurumsal boyutlar taşıyan çok düzeyli bir örgütsel olgu olarak kavramsallaştırılmaktadır (Khaw vd., 2022; Mikel-Hong vd., 2024; Yin vd., 2024). Bu yönüyle direnç, değişim süreçlerinde yalnızca bir engel değil, aynı zamanda örgüt içindeki güç ilişkilerini, kimlik savunularını, normatif yapıları ve kurumsal alışkanlıkları görünür kılan önemli bir analiz alanı oluşturmaktadır.

Bu karmaşık sürecin yönetilmesinde liderlik kritik bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır. Özellikle dönüşümcü liderlik yaklaşımı, örgüt üyelerine yeni bir vizyon sunma, değişimin anlamını çerçeveleme, motivasyonu artırma ve belirsizlik karşısında kolektif bağlılık üretme kapasitesi nedeniyle değişim yönetimi literatüründe önemli bir yer tutmaktadır (Bass & Avolio, 1994). Meta-analitik bulgular da dönüşümcü liderliğin çalışanların değişime hazır oluşunu anlamlı biçimde artırdığını ve değişim girişimlerinin başarısına olumlu katkı sunduğunu göstermektedir (Peng vd., 2021).

Örgütsel değişim süreçlerinin anlaşılmasında kültürel yapıların ve kurumsal normların rolü de göz ardı edilemez. Değişim yalnızca yeni stratejilerin uygulanmasıyla gerçekleşmemekte; aynı zamanda mevcut örgüt kültürünün, yerleşik değerlerin, ritüellerin ve kurumsal meşruiyet mekanizmalarının yeniden müzakere edilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle değişime yönelik direnç çoğu zaman bireysel tutumlardan ziyade örgüt kültürü, grup normları ve sektörel beklentiler tarafından da şekillendirilmektedir (Schein, 1985; DiMaggio & Powell, 1983).

Bu çok boyutlu süreçlerin analizinde sinema filmleri, örgütsel olguların sembolik ve davranışsal boyutlarını görünür kılan zengin anlatı metinleri olarak dikkat çekmektedir. Özellikle liderlik, değişim, güç ilişkileri, kültürel çatışmalar ve kurumsal direnç gibi karmaşık örgütsel süreçlerin sinematik anlatılar üzerinden incelenmesi, soyut teorik kavramların somut olay örgüleri üzerinden değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Ancak örgütsel değişim araştırmalarında sinema filmlerini çoklu kuramsal çerçevelerle sistematik biçimde analiz eden çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Moneyball (2011), geleneksel örgütsel normlara karşı veri temelli yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesi, bu süreçte ortaya çıkan çok katmanlı direnç biçimleri ve liderlik müdahalelerinin dönüşüm üzerindeki etkilerini görünür kılması bakımından dikkat çekici bir inceleme alanı sunmaktadır. Film, yalnızca bir spor hikâyesi değil; aynı zamanda örgütsel değişim, paradigma dönüşümü, kurumsal direnç, kültürel çatışma ve yenilikçi liderlik dinamiklerini somutlaştıran güçlü bir örgütsel vaka olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmanın amacı, Moneyball filmi değişim yönetimi perspektifinden analiz ederek örgütsel değişime direnç biçimlerini, yenilikçi liderlik stratejilerini, kültürel dönüşüm dinamiklerini ve veri temelli karar verme yaklaşımının örgütsel meşruiyet kazanma sürecini nitel bir bakış açısıyla

incelemektir. Bu doğrultuda çalışma; örgütsel direncin hangi düzeylerde ortaya çıktığını, liderin bu direnç biçimlerine nasıl müdahale ettiğini, örgüt kültürünün dönüşüm sürecinde nasıl yeniden şekillendiğini ve yeni paradigmanın nasıl kurumsal meşruiyet kazandığını araştırmaktadır.

Çalışmanın literatüre katkısı, örgütsel değişim, direnç, liderlik, örgüt kültürü ve veri temelli karar verme gibi kavramları tek bir sinematik vaka üzerinden bütüncül bir kuramsal çerçeve içinde ele almasıdır. Bu yönüyle çalışma, sinematik anlatıları örgütsel analizde nitel veri kaynağı olarak kullanarak değişim yönetimi literatürüne kavramsal ve metodolojik bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi ve Değişime Direnç

Örgütler, değişen çevresel koşullar, teknolojik gelişmeler, rekabet baskısı ve iç dinamikler nedeniyle sürekli bir dönüşüm süreci içerisinde faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda örgütsel değişim, örgütün yapısında, süreçlerinde, teknolojik altyapısında, insan kaynağında ve işleyiş sistemlerinde meydana gelen planlı ya da plansız dönüşümleri ifade etmektedir (Tunçer, 2013). Değişim, örgütlerin mevcut durumdan daha ileri bir noktaya ulaşmasını sağlayan stratejik bir fırsat olarak değerlendirilebilmekle birlikte, aynı zamanda belirsizlik, rol çatışması ve performans kaybı gibi riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle değişim yönetimi, yalnızca değişimin gerçekleştirilmesi değil; aynı zamanda bu sürecin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve örgütsel hedeflerle uyumlu biçimde yönetilmesini kapsayan sistematik bir süreç olarak ele alınmaktadır (Tunçer, 2013). Değişim yönetiminin başarısı ise büyük ölçüde liderlik, etkili iletişim, çalışan katılımı, eğitim ve örgütsel destek mekanizmalarının etkin biçimde kullanılmasına bağlıdır (Özan vd., 2021).

Değişim girişimlerinin başarısını tehdit eden en önemli unsurlardan biri ise örgütsel değişime karşı ortaya çıkan dirençtir. Değişime direnç, bireylerin veya grupların mevcut durumu koruma eğilimleri doğrultusunda değişim sürecine karşı bilişsel, duygusal ya da davranışsal tepkiler geliştirmesi olarak tanımlanabilmektedir. Ancak güncel literatür, direncin yalnızca bireysel bir reddetme davranışı olmadığını; değişim sürecini yönetenler, uygulayanlar ve bu süreçten etkilenen aktörler arasındaki çok düzeyli etkileşimlerde şekillenen karmaşık bir örgütsel olgu olduğunu ortaya koymaktadır (Mikel-Hong vd., 2024; Khaw vd., 2022). Bu yönüyle örgütsel direnç, değişim girişimlerinin başarısını doğrudan etkileyen kritik bir değişken olarak değişim yönetimi literatüründe önemini korumaktadır.

Örgütsel değişime direnç, yalnızca bireylerin alışkanlıklarını sürdürme isteği veya belirsizlikten kaçınma eğilimiyle açıklanamayacak kadar çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Direnç, bireysel düzeyde kaygı, rol belirsizliği, kimlik tehdidi ve psikolojik güvenlik kaybı gibi bilişsel ve duygusal tepkiler biçiminde ortaya çıkabilirken; örgütsel düzeyde kültürel uyumsuzluklar, güç ilişkilerindeki değişim, hiyerarşik yapıların korunması ve kurumsal alışkanlıkların sürdürülmesi gibi yapısal nedenlere dayanabilmektedir (Akduru, 2024). Özellikle işletme birleşmeleri, dijital dönüşüm süreçleri ve yenilikçi yönetim uygulamaları gibi yüksek belirsizlik içeren değişim girişimlerinde bu çok katmanlı direnç biçimlerinin daha görünür hâle geldiği belirtilmektedir (Akduru, 2024; Mikel-Hong vd., 2024). Bu durum, örgütsel değişime direncin yalnızca bireysel psikolojiyle değil, aynı zamanda örgütsel yapı ve kurumsal bağlamla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Literatürde direnç, farklı düzeylerde ortaya çıkan bir olgu olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bireysel düzeyde direnç, çalışanların değişim karşısında yaşadıkları bilişsel çelişki, kaygı, alışkanlıkların bozulması ve kontrol kaybı algısıyla ilişkilendirilmektedir. Grup düzeyinde direnç, sosyal normlar, grup kimliği, kolektif davranış kalıpları ve aidiyet ilişkileri üzerinden şekillenebilmektedir. Örgütsel düzeyde ise direnç; güç dağılımı, otorite yapıları, bürokratik mekanizmalar ve yerleşik kurumsal kültür gibi yapısal faktörlerle bağlantılı biçimde ortaya çıkmaktadır (Khaw vd., 2022). Bu nedenle değişime direnç, tek boyutlu bir tepki değil; bilişsel, duygusal, davranışsal ve yapısal boyutları içeren çok katmanlı bir örgütsel süreç olarak değerlendirilmektedir (Khaw vd., 2022; Yin vd., 2024).

Örgütsel değişim süreçlerinde direncin tamamen ortadan kaldırılması her zaman mümkün olmamakla birlikte, değişimin başarılı biçimde yönetilmesinde direncin kaynağının doğru analiz edilmesi kritik önem taşımaktadır. Literatür, dirençle başa çıkmada açık iletişim, çalışanların sürece katılımının sağlanması, eğitim, örgütsel destek mekanizmaları ve güven inşası gibi stratejilerin etkili olduğunu göstermektedir (Özan vd., 2021). Ayrıca örgütsel hazır oluşun artırılması, bilgi temelli yaklaşımların kullanılması ve çalışanların aktif biçimde değişim sürecine dahil edilmesi, değişimin kabulünü kolaylaştıran temel unsurlar arasında yer almaktadır (Diab vd., 2018; Freeburg, 2020; Nosakhare, 2018). Bu bulgular, değişim yönetiminin yalnızca yapısal dönüşüm değil; aynı zamanda bireylerin, grupların ve örgütsel kültürün birlikte dönüştürülmesini gerektiren çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak literatür, örgütsel değişim ve değişime direnç olgusunun yalnızca teknik ya da yönetsel bir sorun olarak değil; liderlik, çalışan davranışları, örgütsel yapı, kültür ve kurumsal çevrenin etkileşimi içinde şekillenen çok boyutlu bir süreç olarak ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle değişim girişimlerinin başarısı, yalnızca değişimin tasarımına değil; aynı zamanda direncin kaynaklarının doğru anlaşılmasına ve uygun yönetim stratejilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede, örgütsel değişime direncin sinematik vaka analizleri üzerinden incelenmesini de teorik olarak anlamlı kılmaktadır.

2.2. Yenilikçi Liderlik ve Değişim Sürecindeki Rolü

Yenilikçi liderlik, iş dünyasında ve organizasyonların değişim süreçlerini yönetmede önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle rekabetin yoğun olduğu ve teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı çağımızda, liderlerin yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek örgütlerin adaptasyon yeteneklerini artırmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, literatürde yenilikçi liderliğin tanımı, özellikleri ve değişim süreçlerindeki etkileri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Kavramsal açıdan yenilikçi liderlik kavramı, farklı liderlik stillerinin bir araya gelerek çalışanların yaratıcı fikirler üretmesini ve bu fikirlerin organizasyonel yeniliğe dönüşmesini teşvik eden bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Mumford, Scott, Gaddis, & Strange, 2002; Horth & Buchner, 2014; Yukl, 2013). AlAhmari (2022), yenilikçi liderliği, farklı liderlik stillerini birleştirerek bireyleri yaratıcı sonuçlar üretmeye motive eden bir kavram olarak açıklamaktadır. Bu liderlik türü, Path-Goal teorisi ve Lider-Üye Değişim teorisi gibi çeşitli teorik çerçevelerle desteklenmekte ve uygulamada başarılı stratejilerle somutlaşmaktadır. Bu bağlamda, yenilikçi liderlerin bilgi paylaşımını teşvik etmesi, çalışanların psikolojik sermayesini güçlendirmesi ve örgütsel inovasyonu desteklemesi önemli görülmektedir.

Dönüşümcü liderlik kavramı da yenilikçi liderliğin temel bileşenlerinden biri olarak çalışmalarda sıkça vurgulanmaktadır. Çağhyan vd., (2021) dönüşümcü liderliğin örgütsel öğrenme aracılığıyla

yenilikçiliği artırdığını ortaya koymuşlardır. Çalışmada dönüşümcü liderliğin vizyon oluşturma, çalışanları motive etme ve örgüt kültürüne yenilikçiliği yerleştirme işlevleri ön plana çıkarılmıştır. Benzer şekilde, Lei vd., (2020) dönüşümcü liderliğin çalışanların pozitif psikolojik sermayesini (öz-yeterlik ve iyimserlik) artırarak bireysel ve örgütsel yenilik kapasitesini geliştirdiğini göstermişlerdir. Yenilikçi liderlik ve dönüşümcü liderlik arasındaki ilişki, özellikle değişim yönetimi bağlamında önem kazanmaktadır. Usman (2020), dönüşümcü liderliğin dinamik ve belirsiz çevrelerde organizasyonel değişimi etkin biçimde yönlendirmek için stratejik bir yaklaşım olduğunu belirtmiştir. Liderlerin değişim ajanı olarak rolü, örgütsel iyileşme ve sürdürülebilirlik için kritik görülmektedir. Sung ve Kim (2021) ise değişim yönetiminin dört temel unsurunun (örgütsel hedef, dönüşümcü liderlik, katılım ve iletişim, eğitim ve öğretim) yenilikçi davranışlar ve örgütsel inovasyon üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuş; özellikle katılım ve iletişimin yenilikçi davranışlar üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğunu vurgulamışlardır.

Yenilikçi liderlik, sadece bireysel düzeyde değil, aynı zamanda örgütsel düzeyde de performans artışına katkı sağlamaktadır. Fırat ve Yeşil (2020), dönüşümcü liderlik özelliklerinin işletmenin yenilik yeteneği ve performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtmiş; ideal etki, ilham kaynağı olma, bireysel ilgi ve entelektüel teşvikin yenilik yeteneğini artırdığı sonucuna ulaşmıştır. Sayyadi ve Provitera (2022) ise dönüşümcü liderliğin çalışanların işlerine bağlılığını artırarak ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi finansal ve finansal olmayan performans göstergelerini iyileştirdiğini vurgulamışlardır.

Yenilikçi liderlik dijital dönüşüm süreçlerinde de kritik bir rol oynamaktadır. Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar dijital liderliğin karakter ve yetkinliklerinin dijital olgunluk seviyesini belirlediğini göstermektedir (Abbu vd., 2020). Dijital dönüşümün başarıyla yönetilmesinde dijital liderlerin stratejik yönlendirme ve karar alma süreçlerinde yeniliği teşvik etmesi gerekmektedir. Ancak Gutu vd., (2022), tamamen çevrimiçi ortama adapte edilmiş dönüşümcü liderlik uygulamalarının beklenen etkiyi göstermediğini; bu nedenle online ortamda liderlik araçlarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Yenilikçi liderliğin örgütlerde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamadaki önemi geniş yer bulmaktadır. Dönüşümcü liderlik uygulamalarının inovasyonu teşvik ederek rekabet avantajı yarattığı, ayrıca yapısal sermaye, ilişkisel sermaye, örtük bilgi paylaşımı gibi faktörlerin bu süreçte etkili olduğunu belirtilmiştir (Ashoor, 2021).

Sonuç olarak, literatürde yenilikçi liderlik kavramı genellikle dönüşümcü liderlikle ilişkilendirilmekte; bu liderlik tarzının çalışanların psikolojik güçlenmesini sağlayarak, bilgi paylaşımını teşvik ederek ve örgütsel öğrenmeyi destekleyerek inovasyonu artırdığı görülmektedir. Dijitalleşme gibi güncel konularda da yenilikçi liderliğin önemi giderek artmaktadır.

2.3. Film Analizi ve Yönetim Araştırmalarında Sinemanın Kullanımı

Sinema, yalnızca sanatsal bir anlatı biçimi değil; aynı zamanda toplumsal, kültürel ve örgütsel süreçleri sembolik düzeyde temsil eden güçlü bir görsel metin olarak değerlendirilmektedir. Filmler; liderlik, güç ilişkileri, çatışma, örgütsel kültür, etik ikilemler, değişim süreçleri ve karar verme mekanizmaları gibi yönetim araştırmalarının temel konularını dramatik anlatı yapısı içerisinde görünür hale getirebilmektedir. Bu yönüyle sinema, sosyal gerçekliğin birebir yansıması olmaktan ziyade, sosyal ve örgütsel olguların temsil edilme biçimlerini analiz etmeye olanak sağlayan analitik bir inceleme nesnesi olarak değerlendirilmektedir (Boggs & Petrie, 2008). Özellikle örgütsel yaşamın karmaşık ve çok katmanlı dinamiklerinin karakterler, olay örgüsü,

semboller ve kurumsal çatışmalar üzerinden temsil edilmesi, filmleri yönetim arařtırmaları aısından anlamlı bir veri kaynađı haline getirmektedir.

Yönetim ve örgütsel davranış literatüründe sinema, uzun süredir hem pedagojik hem de analitik amaçlarla kullanılmaktadır. Pedagojik açıdan filmler; liderlik, örgütsel davranış, etik, iletişim, motivasyon ve karar verme gibi kavramların öğretiminde somut örnekler sunarken (Champoux, 1999; Champoux, 2001), analitik açıdan ise örgütsel süreçlerin sembolik temsillerini içeren vaka materyalleri olarak değerlendirilmektedir (Buchanan & Huczynski, 2004; Buchanan & Bryman, 2007). Özellikle kurmaca ya da gerçek olaylardan uyarlanan filmler, örgütsel aktörler arasındaki ilişkilerin, güç mücadelelerinin, değişim süreçlerinin ve kültürel çatışmaların belirli bir anlatı bütünlüğü içerisinde incelenmesine olanak tanımaktadır. Bu yaklaşım, yönetim arařtırmalarında karmaşık örgütsel süreçlerin yalnızca soyut teorik düzeyde değil, somut olay örüntüleri üzerinden analiz edilmesini mümkün kılmaktadır.

Sinemanın yönetim arařtırmalarında analitik bir araç olarak kullanılmasının temel dayanađı, filmlerin örgütsel davranışlara ilişkin anlam üretim süreçlerini görünür kılmasıdır. Kurmaca filmler doğrudan ampirik gerçekliğin birebir karşılığı olarak değerlendirilemese de, aktör davranışları, rol ilişkileri, örgütsel çatışmalar, direnç mekanizmaları, liderlik pratikleri ve kurumsal kültüre ilişkin temsil biçimlerini içermeleri nedeniyle nitel arařtırmalarda önemli bir analiz materyali sunmaktadır (Bell, 2008). Bu nedenle film analizi, özellikle söylem, davranış örüntüsü, sembolik etkileşim, karar süreçleri ve değişim dinamiklerinin yorumlanmasında nitel bir analitik araç olarak kullanılabilir. Film karakterleri örgütsel rollerin temsilcileri olarak değerlendirilirken, olay örgüsü ise örgütsel süreçlerin zamansal akış içerisinde incelenmesine imkân sağlamaktadır. Bu yaklaşım, tek bir vaka üzerinden birden fazla kurumsal çerçevenin birlikte değerlendirilmesine de olanak tanımaktadır (Hassard & Holliday, 1998).

Gerçek olaylardan uyarlanan filmler, yönetim arařtırmaları açısından bu bağlamda daha da güçlü bir analitik zemin sunmaktadır. Çünkü bu tür anlatılar, örgütsel dönüşüm süreçlerini, liderlik mücadelelerini, direnç mekanizmalarını ve kurumsal paradigma değişimlerini dramatik bir yoğunlukla görünür hale getirmektedir. Bennett Miller tarafından yönetilen Moneyball (2011) filmi de bu yönüyle örgütsel değişim arařtırmaları açısından dikkat çekici bir vaka niteliđi taşımaktadır. Film, Oakland Athletics takımının sınırlı kaynaklar altında geleneksel oyuncu değerlendirme sistemini terk ederek veri odaklı karar verme yaklaşımını benimseme sürecini konu almakta; bu süreçte değişime direnç, liderlik stratejileri, örgütsel kültür, kurumsal meşruiyet ve paradigma dönüşümü gibi çok sayıda örgütsel olguyu aynı anlatı içerisinde bir araya getirmektedir. Bu özellikleriyle Moneyball, yalnızca bir spor filmi değil; örgütsel değişim ve veri temelli yönetim süreçlerini incelemek için analitik açıdan güçlü bir vaka örneđi sunmaktadır.

Bu çalışmada Moneyball (2011) filmi, örgütsel değişime direnç, yenilikçi liderlik, örgüt kültürü ve veri temelli karar verme süreçlerinin bir arada gözlemlenebildiđi bütüncül bir vaka olarak ele alınmaktadır. Filmdeki karakterler örgütsel rollerin temsilcileri olarak değerlendirilirken; sahneler, karar süreçleri ve örgütsel etkileşimler ise çalışmanın kavramsal çerçevesinde ele alınan teorik yapıların somut örgütsel bağlam içerisindeki yansımalarını analiz etmeye olanak sağlamaktadır. Bu nedenle film analizi, bu çalışmada yalnızca örneklendirici bir anlatı tekniđi değil; örgütsel değişim dinamiklerini çok katmanlı biçimde incelemeye imkân tanıyan nitel bir analitik arařtırma aracı olarak kullanılmaktadır.

3. YÖNTEM

3.1. Araştırma Deseni

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı içerisinde film temelli doküman analizi ile tematik analiz tekniklerinin birlikte kullanıldığı yorumlayıcı bir vaka incelemesi olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın temel amacı, *Moneyball* (2011) filmi üzerinden örgütsel değişime direnç, yenilikçi liderlik, örgüt kültürü ve veri temelli karar verme süreçlerinin kuramsal çerçeveler ışığında analiz edilmesidir. Bu bağlamda çalışma, örgütsel gerçekliği doğrudan gözlemlemeyi değil; film anlatısı içerisinde temsil edilen örgütsel süreçlerin anlam örüntülerini çözümlemeyi hedeflemektedir. Nitel araştırma yaklaşımının yorumlayıcı epistemolojik paradigmasına dayanan bu çalışmada, amaç evrensel nedensel yasalar üretmekten ziyade, filmde temsil edilen örgütsel davranış ve etkileşim biçimlerinin teorik bağlamda anlamlandırılmasıdır (Creswell & Poth, 2018).

Araştırmanın analiz birimi, Michael Lewis'in aynı adlı kitabından uyarlanan ve Bennett Miller tarafından yönetilen *Moneyball* (2011) filmidir. Film, Oakland Athletics beyzbol takımının genel müdürü Billy Beane'in geleneksel oyuncu değerlendirme sistemine karşı veri odaklı bir yönetim yaklaşımını örgüte yerleştirme mücadelesini konu almakta; bu süreçte örgütsel direnç, liderlik müdahaleleri, kültürel çatışmalar ve kurumsal paradigma değişimi gibi çok katmanlı örgütsel süreçleri dramatik bir anlatı içinde görünür kılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle film, yönetim araştırmalarında örgütsel süreçlerin sembolik temsillerini incelemeye olanak tanıyan analitik bir vaka olarak değerlendirilmiştir (Buchanan & Huczynski, 2004; Buchanan & Bryman, 2007).

Film temelli araştırmaların önemli metodolojik sınırlılıkları bulunduğu kabul edilmektedir. *Moneyball*, gerçek olaylardan esinlenmiş olmakla birlikte, dramatik etkiyi artırmak amacıyla yeniden kurgulanmış, senaryolaştırılmış ve yönetmen tercihleriyle biçimlendirilmiş bir anlatıdır. Bu nedenle film, bu çalışmada örgütsel gerçekliğin birebir temsili olarak değil; örgütsel olguları belirli bir yorum çerçevesinde sunan kurmaca bir metin olarak ele alınmıştır (Hassard & Holliday, 1998). Analizin odağı, sahnelerin olgusal doğruluğundan ziyade, örgütsel süreçlerin kuramsal kavramlarla kurduğu analitik rezonansın yorumlanmasına yöneltilmiştir.

3.2. Veri Kaynağı ve Materyal

Araştırmanın birincil veri kaynağını, süresi 133 dakika olan *Moneyball* (2011) filminin görsel-işitsel içeriği oluşturmaktadır. Filmin araştırma materyali olarak seçilmesinde amaçlı örneklem (purposive sampling) yaklaşımı benimsenmiştir. Amaçlı örneklemede temel ölçüt, veri kaynağının araştırma sorularıyla doğrudan ilişkili, kuramsal açıdan zengin ve anlamlı bilgi sunabilmesidir (Patton, 2015). Bu doğrultuda *Moneyball* filminin seçilmesinde; örgütsel değişime direnç, liderlik stratejileri, veri temelli karar verme, kültürel dönüşüm ve kurumsal paradigma değişimi gibi yönetim literatürünün temel kavramlarını yoğun biçimde işleme belirleyici olmuştur.

Veri toplama süreci, filmin çoklu izleme oturumları yoluyla sistematik biçimde yürütülmüştür. İlk izleme, filme bütüncül aşinalık kazanmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci ve üçüncü izlemelerde ise araştırma sorularıyla doğrudan ilişkili sahneler sistematik olarak taranmış; sahnelerin başlangıç ve bitiş zaman kodları kaydedilmiş, önemli diyaloglar yazılı metne dönüştürülmüş ve sahne bağlamı, karakter etkileşimleri, görsel örgütsel göstergeler ve karar süreçleri analitik notlarla kayıt altına alınmıştır.

Bir sahnenin veri setine dahil edilmesinde şu ölçütler esas alınmıştır:

- Araştırma sorularından en az biriyle doğrudan ilişkili olması,
- Örgütsel çatışma, direnç, liderlik müdahalesi, kültürel gerilim veya veri-gelenek karşıtlığı içermesi,
- Kuramsal olarak yorumlanabilir açık bir örgütsel etkileşim sunması.

Bu süreçte başlangıçta 23 sahne kesiti belirlenmiş; kodlama sürecinde bazı sahnelerin birden fazla anlamlı alt kesite ayrılması ve bazı yeni sahnelerin kuramsal zenginlikleri nedeniyle veri setine dahil edilmesiyle nihai veri seti toplam 29 sahne kesitinden oluşmuştur. Bu sahneler, dört araştırma sorusu çerçevesinde sistematik biçimde dağıtılmıştır.

3.3. Veri Analizi

Verilerin analizinde, Braun ve Clarke'ın (2006, 2019) refleksif tematik analiz yaklaşımı, tündengelimli bir yönelimle uyarlanarak kullanılmıştır. Bu doğrultuda analiz, veriden tümüyle açık uçlu kodlar türetmek yerine, önceden belirlenmiş dört araştırma sorusunun her birini analitik bir merceğe olarak benimsemiştir. Süreç altı aşamada ilerlemiştir: (1) Filmin çoklu izleme yoluyla veriye aşinalık kazanılması; (2) Her araştırma sorusuyla ilişkili sahne kesitlerinden başlangıç kodlarının üretilmesi; (3) Kodların ortak örüntüler etrafında kümelenerek alt kodlara dönüştürülmesi; (4) Alt kodların örgütsel değişim literatüründeki yerleşik kuramsal çerçevelerle eşleştirilerek aday temaların oluşturulması; (5) Temaların iç tutarlılık ve dış ayırt edicilik açısından gözden geçirilmesi; (6) Nihai temaların tanımlanması ve bulguların raporlanması şeklindedir.

Tündengelimli yaklaşımın bir gereği olarak, her bir kod doğrudan ilgili kuramsal çerçeveye bağlanmıştır. AS1 kapsamında Bilişsel Çelişki Teorisi (Festinger, 1957), Lewin'in Değişim Modeli (Lewin, 1951), Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel & Turner, 1979) ve Kurumsal Teori (DiMaggio & Powell, 1983); AS2'de Kotter'ın 8 Adımlı Değişim Modeli (Kotter, 2002), Dönüşümcü Liderlik Teorisi (Bass & Avolio, 1994) ve Stratejik Liderlik Teorisi (Hambrick & Mason, 1984); AS3'te Schein'in Örgüt Kültürü Modeli (Schein, 1985), Sosyal Kimlik Teorisi, Kurumsal Teori ve Hofstede'nin Kültür Boyutları (Hofstede, 1980); AS4'te ise Kuhn'ın Bilimsel Paradigma Değişimi Modeli (Kuhn, 1962), Kanıta Dayalı Yönetim (Pfeffer & Sutton, 2006), Yeniliklerin Yayılımı Teorisi (Rogers, 1962) ve Rasyonel Karar Verme Teorisi (Simon, 1955) analitik çerçeve olarak kullanılmıştır. Kodlama sürecinde her veri kesiti için beş sütunlu bir şablon (kod, sahne/olay, alt kod, tema, kuramsal çerçeve ve süre) kullanılmış; bu yapı, analizin izlenebilirliğini ve şeffaflığını artırmak için bir denetim izi (audit trail) işlevi görmüştür (Lincoln & Guba, 1985).

Kuramsal çerçevelerin birbirinden yalıtılmış biçimde kullanılmasının önüne geçmek amacıyla, her araştırma sorusu için oluşturulan temalar tamamlandıktan sonra çapraz tema sentezi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, örneğin AS1'deki bireysel direnç teması ile AS2'deki iletişim ve ikna teması arasındaki karşılıklı etkileşim incelenmiş; yapısal direncin liderlik stratejileriyle nasıl kırıldığı veya grup normlarının kültürel muhafazakârlıkla nasıl beslendiği gibi örüntüler ortaya çıkarılmıştır. Bu bütünleştirici adım, bulguların yalnızca kuram-doğrulamalı bir liste sunmasını değil, aynı zamanda farklı kuramsal merceğin aynı örgütsel fenomen üzerindeki tamamlayıcı ve gerilimli ilişkilerini de görünür kılmasını sağlamıştır. Diğer bir ifade ile bu süreçte dört araştırma sorusu analitik merceğe olarak kullanılmıştır:

- AS1: Filmde örgütsel değişime karşı hangi direnç biçimleri ortaya çıkmaktadır?

- AS2: Billy Beane'in liderlik stratejileri deęişim yönetimi açısından nasıl değerlendirilebilir?
- AS3: Örgüt kültürü deęişim sürecini nasıl etkilemektedir?
- AS4: Veri temelli karar verme ile geleneksel yönetim anlayışı arasındaki çatışma nasıl temsil edilmektedir?

Kodlama sürecinde her sahne, ilgili araştırma sorusu kapsamında anlamlı örgütsel davranış örüntüleri açısından analiz edilmiş; elde edilen kodlar daha sonra kuramsal çerçevelerle ilişkilendirilerek tematik yapılar oluşturulmuştur.

3.4. Geçerlik ve Güvenirlik Stratejileri

Araştırmanın niteliğini güvence altına almak için Lincoln ve Guba'nın (1985) önerdiği inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit edilebilirlik ölçütleri esas alınmıştır.

İnandırıcılık üç stratejiyle desteklenmiştir. İlk olarak, kuramsal üçgenleme yapılmış; her bir araştırma sorusu için en az iki farklı kuramsal çerçeve kullanılarak verinin çok yönlü yorumlanması sağlanmıştır. Örneğin, AS1'de bireysel direnç hem bilişsel (Festinger, 1957) hem de yapısal (Lewin, 1951) açıdan incelenmiş; böylece aynı sahne kesitinin farklı kuramsal katmanlarda nasıl anlam kazandığı gösterilmiştir. İkinci olarak, negatif vaka analizi uygulanmış; başlangıçta kodlanan ancak tematik yapıya uymayan sahneler sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Örneğin, Beane'in kızının gitar performansı sahnesi, duygusal yoğunluğuna rağmen örgütsel deęişim sürecine doğrudan katkı sunmadığı ve hiçbir kuramsal çerçeveye anlamlı biçimde eşleşmediği için veri setinden çıkarılmıştır. Bu dışlama kararı, araştırmacı günlüğünde gerekçelendirilmiştir. Üçüncü olarak, akran değerlendirmesi gerçekleştirilmiş; tüm kodlama kararları ve tema tanımları, örgütsel davranış alanında nitel araştırma deneyimine sahip bağımsız bir meslektaş tarafından gözden geçirilmiştir. Bu uzman, her araştırma sorusu için rastgele seçilen %20'lik kod örneklemini incelemiş; kod-kuram eşleştirmeleri ve tema etiketleri üzerinde yazar ile uzlaşmaya vararak yorumlayıcı yanlılığı azaltmaya katkı sağlamıştır.

Aktarılabilirlik için yoğun betimleme stratejisi benimsenmiştir. Bulgular bölümünde her bir kod; sahenin dakika aralığı, aktörlerin somut söylemleri (örneğin, Grady Fuson'ın "Beyzbolu sayılarla oynayamazsın" repliği) ve bağlamsal detaylarla birlikte sunulmuştur. Bu sayede okuyucunun, araştırma bağlamı ile kendi ilgi duyduğu örgütsel bağlam arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları değerlendirebilmesine olanak tanınmıştır (Shenton, 2004).

Tutarlık için kapsamlı bir denetim izi oluşturulmuştur. Ham veriden nihai temalara uzanan tüm dönüşüm aşamaları (sahne transkripsiyonları, başlangıç kodlama notları, alt kod kümeleri, tema adayları, kuramsal eşleştirme gerekçeleri ve revizyon kararları) araştırma dosyasında saklanmıştır. Kodlama sürecinde alınan kritik kararlar (örneğin AS2 ve AS4'teki tema sayısının sadeleştirilmesi, bazı kodların birden fazla araştırma sorusuyla kesişmesi durumunda yapılan tercihler) araştırmacı günlüğüne kaydedilmiştir.

Teyit edilebilirlik, araştırmacının öznelliğini yok saymak yerine onu analitik bir araç olarak konumlandırın refleksif bir tutumla sağlanmıştır. Kodlama ve tema geliştirme sürecinde kuramsal çerçevelerin önceden açıkça tanımlanması, yorumun keyfilikten uzaklaşmasına katkıda bulunmuştur. Akran değerlendirmesi sırasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları ise ortak müzakere ile çözümlenmiş ve nihai kararların gerekçeleri raporlanmıştır.

Bu çalışma, tek bir film anlatısına dayalı nitel bir vaka incelemesi olduğundan, bulguların istatistiksel genellenebilirliği değil; kuramsal aktarılabilirliği hedeflenmiştir. Bulgular, benzer örgütsel değişim süreçlerinin yorumlanmasında kavramsal bir analitik çerçeve sunma potansiyeli taşımaktadır (Lincoln & Guba, 1985).

3.5. Etik Hususlar

Bu araştırma, kamuya açık ticari bir sinema filmini veri kaynağı olarak kullandığından, insan katılımcı unsuru içermemekte ve etik kurul onayı gerektirmemektedir. Filmin akademik amaçlı analizi, Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Yasası'nın 107. maddesi (U.S. Copyright Act, Section 107) kapsamında adil kullanım ilkesine dayanmaktadır. İlgili ilke; eleştiri, yorum ve bilimsel araştırma amacıyla yapılan sınırlı alıntılara izin vermektedir. Araştırma boyunca filme ait tüm sahne ve diyalog referansları akademik dürüstlük gereği açık biçimde belirtilmiş; herhangi bir çıkar çatışması söz konusu olmamıştır.

4. BULGULAR

Bu bölümde, Moneyball (2011) filmi nitel içerik analizi ve tematik kodlama yöntemiyle incelenmiştir. Dört araştırma sorusu çerçevesinde toplamda yirmi dokuz sahne kodlanmış; birbiriyle ilişkili kodlar temalar altında birleştirilmiş ve her tema ilgili örgütsel değişim teorisiyle sistematik olarak eşleştirilmiştir. AS1 için D1–D8, AS2 için L1–L7, AS3 için K1–K7 ve AS4 için V1–V7 kod şeması kullanılmıştır. Her sahnede filmdeki yaklaşık zaman aralığı belirtilmiştir.

Tablo 1.Örgütsel Değişime Direnç Biçimleri

Kod	Sahne/Olay	Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk)
D1	Gözlemcilerin oyuncu seçiminde sezgi, yakışıklılık ve özgüven gibi somut olmayan kriterleri ısrarla savunması	Statükoya tutunma ve değişime kapalılık	Bireysel Direnç	Bilişsel Çelişki Teorisi (Festinger, 1957): Yıllarca içselleştirilen sezgisel yöntemin geçersizliğini kabul etmenin kimliksel tehdit olarak algılanması.	00:08:15 – 00:13:45
D2	Baş gözlemci Grady Fuson'ın "Beyzbolu sayılarla oynayamazsın" söylemiyle yeni yaklaşımı açıkça reddetmesi	Değişim karşısında mesleki kimlik savunması		Bilişsel Çelişki Teorisi (Festinger, 1957): Var olan dünya görüşünü tehdit eden bilgiye karşı devreye giren psikolojik savunma mekanizması.	00:33:10 – 00:35:50
D3	Art Howe'un üst yönetimin istatistik temelli	Güç ve otorite	Yapısal Direnç	Lewin'in Değişim Modeli – Çözülme Aşaması (1951):	00:54:30 – 01:03:15

Kod	Sahne/Olay	Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk)
	dizilişlerini sahaya yansıtmayı reddetmesi	kaybı korkusu		Hiyerarşik rollerin ve kurumsal güç dağılımının değişime karşı gösterdiği yapısal katılık.	
D4	Howe'un Beane'nin kararlarını "saha otoritesi" ve "tecrübe" adına defalarca görmezden gelmesi	Otorite alanı savunması ve kontrol kaybı korkusu		Lewin'in Değişim Modeli – Çözülme Aşaması (1951): Hiyerarşik rollerin yeniden tanımlanmasına karşı kurumsal direnç mekanizmaları.	00:54:30 – 01:03:15
D5	Peter Brand'in kadroya dahil edilmesine karşı takım içindeki soğukluk, mesafe ve dışlayıcı tutum	Dışarıdan geleni reddeden grup dinamiği		Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel & Turner, 1979): Dışarıdan gelen veri analistinin "iç grup" tarafından meşru üye olarak kabul edilmemesi.	00:15:30 – 00:21:45
D6	Oyuncuların yeni sistemi ciddiye almayıp eski davranış kalıplarını ve soyunma odası kültürünü sürdürmesi	Kolektif kimliği ve grup normlarını koruma	Grup Direnci	Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel & Turner, 1979): "Geleneksel beyzbolcu" kimliğinin, sisteme dönüşme tehdidinde verdiği kültürel direnç tepkisi.	01:05:40 – 01:08:50
D7	Basın ve taraftarın yenilgiler sonrasında yeni sistemi kamuoyu önünde açıkça hedef alması	Dışsal paydaş baskısı ve meşruiyet sorgulaması		Beklenti Teorisi (Vroom, 1964): Değişimin kısa vadeli sonuçlar üretememesi durumunda dışsal motivasyonun çöküşü ve eleştiri baskısının artması.	00:45:00 – 01:05:00
D8	Beyzbol endüstrisi ve rakip takımların Oakland yaklaşımını başlangıçta küçümseyip sektörel norm dışı ilan etmesi	Kurumsal meşruiyet baskısı ve normatif izomorfizm	Kurumsal Direnç	Kurumsal Teori (DiMaggio & Powell, 1983): Yerleşik kurumsal normları korumak amacıyla	01:59:15 – 02:10:00

Kod	Sahne/Olay	Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk)
				yeni yaklaşıma karşı oluşan sektörel baskı ve dışlama mekanizmaları.	

AS1 kapsamındaki analiz, Moneyball filminde örgütsel değişime karşı birbiriyle bağlantılı ancak farklı mekanizmalar üzerinden işleyen dört temel direnç biçiminin sistematik biçimde gözlemlendiğini ortaya koymaktadır. İlk temayı oluşturan Bireysel/Bilişsel Direnç (D1, D2) kodları, Festinger'ın (1957) Bilişsel Çelişki Teorisi çerçevesinde değerlendirildiğinde, deneyimli gözlemcilerin ve Grady Fuson'ın yeni veri odaklı yaklaşımı reddedişinin yalnızca mesleki bir tercih olmadığı, onlarca yıllık deneyimle oluşturulmuş bilişsel şemayı koruma içgüdüsünden beslendiği görülmektedir. Gözlemcilerin sezgisel yargılarının geçersizliğini kabul etmek, mesleki kimliklerini tehdit eden varoluşsal bir meydan okuma olarak deneyimlenmiştir.

İkinci temayı oluşturan Yapısal/Hiyerarşik Direnç (D3, D4) kodları, Lewin'in (1951) Değişim Modelinin çözülme aşaması bağlamında ele alındığında, Art Howe'un direncinin bireysel bir inat olmaktan öte, onlarca yılda kristalleşmiş örgütsel rollerin ve hiyerarşik güç ilişkilerinin savunuculuğu olarak işlev gördüğü anlaşılmaktadır. Howe, yalnızca bir taktik kararı reddetmemekte; sahaya ait otorite ile genel müdürlüğe ait otorite arasındaki sınırları yeniden müzakere etmektedir. Bu bulgu, Lewin'in çözülme aşamasının ne denli güçlü kurumsal engellere takılabileceğini somut bir örüntüyle kanıtlamaktadır.

Üçüncü tema olan Grup Normlarına Dayalı Direnç (D5, D6) kodları, Tajfel ve Turner'ın (1979) Sosyal Kimlik Teorisi çerçevesinde yorumlandığında, Peter Brand'e yönelik dışlamanın ve oyuncuların yeni sistemi benimsememesinin ardında, "gerçek beyzbolcu" kimliğinin dış gruba ve belirsizliğe karşı yükselttiği sembolik bir savunma duvarı olduğu görülmektedir. Soyunma odası, yalnızca bir soyunma mekânı değil; paylaşılan kimliğin en güçlü biçimde yeniden üretildiği ritüel bir alandır.

Dördüncü ve son tema olan Dışsal/Kurumsal Direnç (D7, D8) kodları, DiMaggio ve Powell'ın (1983) Kurumsal Teorisiyle ilişkilendirildiğinde, bu direnç biçiminin örgüt içi dinamiklerden çok sektörel normların ve toplumsal beklentilerin bir yansıması olduğunu ortaya koymaktadır. Basın, taraftar ve rakip takımların Oakland modelini başlangıçta reddetmesi, kurumsal meşruiyetin geleneksel başarı ölçütleriyle tanımlandığı bir alanda yeni bir paradigmanın önündeki dışsal engeli sembolik biçimde tescil etmektedir.

Tablo 2. Liderin Değişim Yönetimi Stratejileri

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
L1	Beane'nin Peter Brand ile tanışarak veri odaklı yaklaşımı benimseme	Mevcut paradigmadan kopuş ve yeni bir stratejik	Değişimin Başlatılması ve Yapısal Dönüşüm	Kotter'ın 8 Adımlı Değişim Modeli (2002) – Vizyon geliştirme, koalisyon kurma, engelleri kaldırma ve	00:15:30 – 00:21:45

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
	kararı alması ve Oakland'a transfer etmesi	vizyon oluşturma		yapısal dönüşümü kapsayan bütüncül değişim liderliği yaklaşımı.	
L2	Gözlemcilerle toplantıda OBP (üsse çıkma yüzdesi) eksenli yeni değer ölçütlerini kararlılıkla ve gerekçeyle savunması	Statükonun sorgulanması ve çözülme zemini oluşturma			00:08:15 – 00:13:45
L3	Baş gözlemci Grady Fuson'ı görevden alması	Direnci kırmak için güç kullanımı ve sembolik mesaj verme			00:33:10 – 00:35:50
L4	Yeni sisteme direnen kilit oyuncularını (Giambi, Justice vb.) takas etmesi	Yapısal dönüşüm için zorlayıcı, sembolik ve stratejik adım			00:54:30 – 01:08:50
L5	Hatteberg ve diğer oyunculara yeni rollerini, görevlerini ve istatistiksel beklentileri birebir, kişiselleştirilmiş biçimde iletmesi	İkna, anlam çerçeveleme ve yeniden kimlik tanımlama	İletişim, İkna ve Anlam Çerçeveleme	Dönüşümcü Liderlik Teorisi (Bass & Avolio, 1994): Bireyselleştirilm iş ilgi, ilham verici motivasyon ve anlam yaratma yoluyla takipçilerin değişime gönüllü katılımının sağlanması.	01:10:15 – 01:13:40
L6	20 galibiyet serisini bilinçli izlemesi ve takımın başarısını sahiplenerek meşruiyet zemini oluşturmaları	Değişimin somut kazanımlarla kanıtlanması ve görünür kılınması	Değişimin Pekiştirilmesi ve Kurumsallaştırma	Kotter'ın 8 Adımlı Değişim Modeli (2002): Kısa vadeli başarıların görünür kılınması, değişimin pekiştirilmesi ve yeni yaklaşımın kurum	01:46:10 – 01:53:30

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
L7	Boston Red Sox'ın 12,5 milyon dolarlık teklifini reddederek Oakland'da değişim misyonuna ideolojik bağlılıkla devam etmesi	Kişisel fedakârlık aracılığıyla değişimi kurumsallaştırma		kültürüne yerleştirilmesi.	01:59:15 – 02:04:30

AS2 çerçevesinde yürütülen analiz, Billy Beane'in değişim liderliğini birbirini tamamlayan üç stratejik tema etrafında yapılandırdığını ve her bir temanın belirli bir kuramsal çerçeveye açıklanabildiğini göstermektedir.

Değişimin Başlatılması ve Yapısal Dönüşüm teması (L1-L4), Kotter'in 8 Adımlı Değişim Modeli (2002) kapsamında değerlendirilmiştir. Beane, Peter Brand ile kurduğu stratejik koalisyonla yeni bir vizyon geliştirmiş (Adım 3), gözlemcilerle yaptığı toplantıda yerleşik zihinsel modelleri sarsarak aciliyet duygusu yaratmış (Adım 1-2), Grady Fuson'ı görevden alarak ve dirençli oyuncuları takas ederek değişimin önündeki yapısal engelleri kararlılıkla ortadan kaldırmıştır (Adım 4). Bu dört kod, Kotter'in modelinin ilk aşamalarının birbirini izleyen ve güçlendiren biçimde nasıl uygulandığını somutlaştırmaktadır.

İletişim, İkna ve Anlam Çerçeveleme teması (L5), Dönüşümcü Liderlik Teorisi (Bass ve Avolio, 1994) ile açıklanmıştır. Beane'in oyuncularla gerçekleştirdiği birebir görüşmeler, bireyselleştirilmiş ilgi boyutunun tipik bir yansıması olarak, her oyuncunun yeni sistem içindeki rolünü anlamlandırmasını ve bu rolü içselleştirmesini sağlamıştır. Liderin, istatistiksel beklentileri kişisel bir anlatıya dönüştürerek yeni bir kimlik çerçevesi sunması, dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon ve entelektüel uyarım boyutlarıyla da örtüşmektedir.

Değişimin Pekiştirilmesi ve Kurumsallaştırma teması (L6-L7) ise yine Kotter'in 8 Adımlı Değişim Modelinin ileri aşamalarına karşılık gelmektedir. Beane, 20 galibiyetlik seriyi bilinçli biçimde sahiplenerek kısa vadeli başarıları görünür kılmış (Adım 6) ve değişime yönelik dışsal meşruiyet inşa etmiştir. Boston Red Sox'ın yüksek maliyetli teklifini reddederek Oakland'daki misyona ideolojik bağlılıkla devam etmesi ise değişimin kurumsallaştırılması (Adım 8) olarak yorumlanmıştır; liderin kişisel fedakarlığının yeni kültürün kalıcılığını pekiştirdiğini göstermiştir.

Tablo 3. Örgüt Kültürü ve Değişim Süreci

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
K1	Gözlemcilerin oyuncu seçiminde yakışıklılık, özgüven ve fiziksel görünüm gibi kültürel kalıpları esas alması	Köklü ve sorgulanmayan örgütsel varsayımlar	Kültürel Muhafazakârlık	Schein'in Örgüt Kültürü Modeli (1985) – Temel Varsayımlar	00:08:15 – 00:13:45
K2	Eski gözlemcilerin beyzbolun "100 yıllık geleneğini" gerekçe göstererek yeni yaklaşıma karşı çıkması	Geleneksel değerlerin normatif meşruiyet aracı olarak kullanılması			00:08:15 – 00:13:45
K3	Peter Brand'in veri temelli sisteminin geleneksel oyuncu değerlendirme kültürüyle doğrudan çatışmaya girmesi	Eski epistemoloji ile yeni paradigma arasındaki kültürel gerginlik	Kültürel Çatışma ve Alt Kültür Direnci	Düzeyi: Beyzbolun yalnızca insan gözü ve sezgisiyle anlaşılabilceğine ilişkin derinlere gömülü ve kolektif kabuller.	00:15:30 – 00:21:45
K4	Art Howe'un "saha kültürü" adına üst yönetim direktiflerini uygulamayı sistematik biçimde reddetmesi	Yönetim ile operasyon katmanları arasındaki kültürel uçurum			00:54:30 – 01:03:15
K5	Soyunma odasında oyuncuların yeni sistemi dikkate almayıp eski sosyal ritüellerini ve grup dinamiklerini sürdürmesi	Kolektif kimliğe ve grup normlarına tutunma	Grup Normları ve Kolektif Kimlik Direnci	Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel & Turner, 1979): İç grubun kimlik tehdidine karşı normlarını ve ritüellerini koruma yoluyla gösterdiği kolektif direnç.	01:05:40 – 01:08:50
K6	Galibiyet serisiyle birlikte takımın yeni sistemi kabullenerek benimsemesi; soyunma odasındaki atmosferin dönüşmesi	Başarının kültürel dönüşümü tetiklemesi ve yeni normların oluşması	Kültürel Dönüşüm ve Meşruiyet	Kurumsal Teori (DiMaggio & Powell, 1983): Başarıya dayalı pragmatik meşruiyetin kültürel	01:46:10 – 01:53:30

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
K7	Boston Red Sox başta olmak üzere beyzbol endüstrisinin Oakland modelini kabul etmek zorunda kalması	Kurumsal meşruiyet kazanımı ve yeni kültürün sektörel yayılımı		dönüşümü tetiklemesi ve yeni normların kurumsallaşması.	01:59:15 – 02:10:00

AS3 kapsamındaki bulgular, örgüt kültürünün değişim sürecini dört ana tema üzerinden biçimlendirdiğini ortaya koymaktadır.

Kültürel Muhafazakârlık ve Temel Varsayımlar teması (K1, K2), Schein'in (1985) Örgüt Kültürü Modeli'nin en derin katmanına işaret etmektedir. Gözlemcilerin oyuncu seçiminde yakışıklılık, özgüven gibi somut olmayan kriterleri esas alması ve "100 yıllık gelenek" söylemiyle yeni yaklaşıma karşı çıkması, beyzbolun yalnızca insan sezgisiyle anlaşılabilmesine dair sorgulanmayan temel varsayımların dışavurumudur. Bu varsayımlar, uzun yıllar boyunca tekrarlanan pratiklerle kurumsallaştığı için salt rasyonel argümanlarla sarsılmaları mümkün olmamıştır.

Kültürel Çatışma ve Alt Kültür Direnci teması (K3, K4), yine Schein'in (1985) modeli çerçevesinde, örgüt içindeki farklı alt kültürler arasındaki epistemolojik uyumsuzluğa odaklanmaktadır. Peter Brand'in veri temelli sistemi ile geleneksel oyuncu değerlendirme kültürü arasındaki çatışma (K3), saha kültürüne ait bilgi üretme biçimleriyle yönetim katından gelen yeni bilgi sisteminin karşı karşıya gelmesidir. Art Howe'un üst yönetim direktiflerini sistematik olarak reddetmesi (K4) ise bu çatışmanın hiyerarşik düzlemdeki yansıması olarak, operasyonel alt kültürün kendi özerklik alanını koruma mücadelesini temsil etmektedir.

Grup Normları ve Kolektif Kimlik Direnci teması (K5), Sosyal Kimlik Teorisi (Tajfel ve Turner, 1979) ile açıklanmaktadır. Soyunma odası, "gerçek beyzbolcu" kolektif kimliğinin en güçlü biçimde yeniden üretildiği sembolik bir alan olarak işlev görmektedir; oyuncuların yeni sistemi ciddiye almayıp eski ritüellerini sürdürmesi, bu kimliğin istatistiksel bir nesneye indirgenme tehdidine karşı verdiği kolektif bir savunma tepkisidir.

Kültürel Dönüşüm ve Meşruiyet teması (K6, K7), Kurumsal Teori (DiMaggio ve Powell, 1983) perspektifinden değerlendirilmiştir. Galibiyet serisiyle birlikte takımın yeni sistemi benimsemesi, başarının ürettiği pragmatik meşruiyetin kültürel direnci çözme gücünü göstermektedir. Oakland modelinin Boston Red Sox başta olmak üzere sektör genelinde kabul görmesi ise mimetik izomorfizm sürecini başlatmış; yeni kültürün kurumsal düzeyde meşruiyet kazanarak yayılımını tescillemiştir.

Tablo 4. Veri Temelli Karar Verme ve Geleneksel Paradigmalar

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
V1	Gözlemcilerin oyuncu seçiminde "duruş", "yürüyüş" ve "görünüş" üzerinden yargısal ve öznellik yüklü değerlendirme yapması	Sezgiye ve bireysel deneyime dayalı karar alma	Epistemolojik Çatışma ve Paradigma Mücadelesi	Kuhn'ın Bilimsel Paradigma Değişimi Modeli (1962): Yerleşik paradigmanın krizi, rakip paradigmanın yükselişi ve epistemolojik mücadelenin kurumsal yansımaları.	00:08:15 – 00:13:45
V2	Peter Brand ile Beane'nin OBP eksenli sabermetrics modelini Oakland bütçesi için birlikte geliştirmesi	Rasyonel ve nesnel bir karar çerçevesinin kurumsal inşası			00:15:30 – 00:21:45
V3	Grady Fuson'ın "Beyzbolu sayılarla oynayamazsın" söylemi ve ardından görevden alınması	Geleneksel uzmanlığın meşruiyet savunması ve kriz anında tasfiye			00:33:10 – 00:35:50
V4	Art Howe'un istatistiksel olarak üstün oyuncu yerine sezgisel yargıyla "tecrübeli" olanı tercih etmesi	Kurumsal otorite ve hiyerarşik meşruiyet çatışması			00:54:30 – 01:03:15
V5	Scott Hatteberg'in kateter operasyonu geçirmiş "ıskarta" bir oyuncu olarak yalnızca OBP istatistiği temelinde kadroya alınması	Veriye dayalı risk alma ve geleneksel sezgiye meydan okuma	Veri Odaklı Kararların Operasyonel Uygulaması	Kanıta Dayalı Yönetim (Pfeffer & Sutton, 2006): Kararların sezgi ve gelenek yerine sistematik veri analiziyle alınması ve bu yaklaşımın örgütsel süreçlere yansıtılması.	00:29:00 – 00:32:00
V6	Hatteberg'in 20. galibiyet maçında walk-off home run'ı vurarak seriyi tamamlaması	Veri öngörüsünün saha pratiğinde sembolik ve operasyonel doğrulanması			01:46:10 – 01:53:30

Kod	Sahne / Olay	Alt Kod	Tema	Kuramsal Çerçeve	Süre (dk.)
V7	Boston Red Sox'ın Oakland modelini benimseyerek Beane'e 12,5 milyon dolarlık teklif sunması	Veri odaklı yaklaşımın beyzbol endüstrisinin sektörel standardına dönüşmesi	Yeni Paradigmanın Meşruiyet Kazanımı ve Yayılımı	Yeniliklerin Yayılımı Teorisi (Rogers, 1962): Başarılı bir inovasyonun erken benimseyenlerden çoğunluğa yayılarak kurumsal norm hâline gelme süreci.	01:59:15 – 02:10:00

AS4 kapsamında elde edilen bulgular, veri temelli karar alma ile geleneksel paradigmlar arasındaki çatışmanın üç aşamalı bir dönüşüm süreci izlediğini ortaya koymaktadır.

Epistemolojik Çatışma ve Paradigma Mücadelesi teması (V1-V4), Kuhn'ın (1962) Bilimsel Paradigma Değişimi Modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Gözlemcilerin oyuncuları "duruş" ve "görünüş" gibi öznel kriterlerle değerlendirmesi (V1) ile Beane ve Brand'in OBP eksenli nesnel modeli geliştirmesi (V2), iki farklı bilgi üretme biçimi arasındaki epistemolojik kırılmayı temsil etmektedir. Grady Fuson'ın "Beyzbolu sayılarla oynayamazsın" söylemiyle gösterdiği direnç ve ardından görevden alınması (V3), eski paradigmanın kriz anında verdiği meşruiyet savunmasının başarısızlığa uğramasını simgelemektedir. Art Howe'un istatistiksel olarak üstün oyuncu yerine sezgisel yargıyla hareket etmeye devam etmesi (V4) ise paradigma değişiminin doğrusal ilerlemediğini, eski paradigmanın taşıyıcılarının kurumsal konumlarını kullanarak direnmeyi sürdürdüğünü göstermektedir. Bu dört kod, Kuhn'ın modelindeki "kriz-bunalım-yeni paradigma" geçişinin örgütsel düzlemde nasıl deneyimlendiğini somutlaştırmaktadır.

Veri Odaklı Kararların Operasyonel Uygulaması teması (V5, V6), Kanıta Dayalı Yönetim yaklaşımı (Pfeffer ve Sutton, 2006) ile açıklanmaktadır. Scott Hatteberg'in yalnızca OBP istatistiğine dayanarak, fiziksel kısıtlarına rağmen kadroya alınması (V5), kararların gelenek ve sezgi yerine sistematik veri analiziyle alınmasının tipik bir örneğidir. Hatteberg'in 20. galibiyet serisini tamamlayan walk-off home run'ı (V6) ise bu veri temelli kararın saha pratiğinde doğrulanması anlamına gelmekte; kanıta dayalı yönetimin yalnızca teorik bir tercih değil, somut performans çıktıları üreten işlevsel bir sistem olduğunu sembolik biçimde kanıtlamaktadır.

Yeni Paradigmanın Meşruiyet Kazanımı ve Yayılımı teması (V7), Rogers'ın (1962) Yeniliklerin Yayılımı Teorisi perspektifinden yorumlanmıştır. Boston Red Sox'ın Oakland modelini benimseyerek Beane'e yüksek maliyetli teklif sunması, sabermetrics'in "inovatif azınlık" ve "erken benimseyenler" aşamasından "erken çoğunluk" aşamasına geçişini tescil etmektedir. Bu bulgu, veri odaklı yaklaşımın artık yalnızca Oakland Athletics'in rekabet stratejisi olmaktan çıkarak profesyonel beyzbolun kurumsal normu hâline gelme sürecini tamamladığını göstermektedir.

5. TARTIŞMA

Moneyball filmi üzerinden yürütülen bu analiz, örgütsel değişim süreçlerinin çok katmanlı doğasını ve bu süreçte direnç, liderlik, kültür ve veri temelli karar verme arasındaki karmaşık etkileşimleri

ortaya koymaktadır. Bulgular, değişime yönelik direncin tek tip bir olgu olmadığını, aksine bilişsel, yapısal, grup temelli ve kurumsal düzeylerde eş zamanlı olarak ortaya çıkabildiğini göstermektedir. Gözlemcilerin ve baş gözlemci Grady Fuson'ın sezgiye dayalı yöntemleri savunması, Festinger'in (1957) bilişsel çelişki kuramı çerçevesinde, mesleki kimliklerini tehdit eden yeni bilgiyi reddederek bilişsel uyumu koruma çabası olarak anlamlandırılabilir. Bu bireysel direnç, Art Howe örneğinde olduğu gibi, Lewin'in (1951) değişim modelindeki çözülme aşamasını engelleyen yapısal ve hiyerarşik bir dirençle birleşmekte; Howe'un sahaya ilişkin otoritesini savunması, örgütsel rollerin yeniden tanımlanmasına karşı kurumsal bir katılık sergilemektedir (Akduru, 2024). Grup düzeyinde ise Tajfel ve Turner'ın (1979) sosyal kimlik teorisinin öngördüğü gibi, "gerçek beyzbolcu" kimliğine sahip iç grup, veri analisti Peter Brand'i dışlayarak ve soyunma odası ritüellerini sürdürerek kimlik tehdidine karşı kolektif bir savunma geliştirmiştir. Tüm bu içsel direnç biçimlerine, basın ve rakip takımların Oakland'ın yaklaşımını meşruiyetsiz ilan etmesiyle oluşan kurumsal düzeyde dışsal direnç de eklenmiştir (DiMaggio & Powell, 1983).

Billy Beane'nin değişim liderliği, farklı direnç türlerine karşı çeşitlendirilmiş stratejiler sergilemektedir. Kotter'ın (2002) 8 adımlı değişim modeline uygun biçimde Beane, önce Peter Brand ile stratejik bir koalisyon kurmuş, ardından Fuson'ı görevden alıp dirençli oyuncuları takas ederek yapısal engelleri kaldırmış, 20 galibiyetlik seriyle kısa vadeli başarıları görünür kılmış ve nihayet Boston Red Sox'ın yüksek teklifini reddederek değişimi ideolojik olarak kurumsallaştırmıştır. Özellikle Scott Hatteberg ile yapılan birebir görüşme, Bass ve Avolio'nun (1994) dönüşümcü liderlik kuramındaki bireyselleştirilmiş ilgi ve ilham verici motivasyon boyutlarını somutlaştırmakta; liderin oyunculara yeni bir kimlik anlatısı sunarak anlam çerçevelemesi, değişime gönüllü katılımı artırmaktadır (Peng vd., 2021). Beane'nin "önce yapı, sonra anlam" sıralaması, yüksek direnç ortamlarında zorlayıcı stratejilerin sonraki ikna sürecini kolaylaştırabileceğini göstermesi bakımından literatüre nüans katmaktadır (Sahay & Goldthwaite, 2024).

Örgüt kültürü, değişimin önündeki en derin engellerden birini oluşturmuştur. Schein'ın (1985) modelindeki temel varsayımlar düzeyinde, gözlemcilerin "yakışıklılık" ve "yürüyüş" gibi kriterlerle oyuncu değerlendirmesi, sorgulanmadan kabul edilen ve değişime kapalı bir kültürel yapıyı işaret etmektedir. Ogburn'ün (1922) kültürel gecikme kavramıyla da uyumlu olarak, teknolojik/metodolojik yenilik (sabermetrics) sembolik kültürün çok önünde ilerlemiş; bu uyumsuzluk, saha ile yönetim arasında epistemolojik bir çatışma yaratmıştır. Kültürel dönüşüm ancak galibiyet serisinin yarattığı pragmatik meşruiyetle mümkün olabilmiştir. Bu bulgu, DiMaggio ve Powell'ın (1983) mimetik izomorfizm kavramıyla açıklanabilir: Oakland'ın başarısı, rakip takımların belirsizlikten kaçınmak için aynı modeli benimsemesine yol açmış ve sonuçta veri odaklı yaklaşım sektörel bir norm haline gelmiştir (Rogers, 1962).

Son olarak, veri temelli karar verme ile geleneksel paradigmlar arasındaki çatışma, Kuhn'un (1962) bilimsel paradigma değişimi modeliyle güçlü bir benzerlik göstermektedir. Takımın kaynak yetersizliği nedeniyle yaşadığı kriz, mevcut sezgi paradigmasının açıklayamadığı bir anomali yaratmış ve sabermetrics'i ekonomik bir zorunluluk olarak öne çıkarmıştır. Pfeffer ve Sutton'ın (2006) kanıta dayalı yönetim anlayışına uygun şekilde, Hatteberg'in sadece OBP istatistiğine dayanarak kadroya alınması ve bu kararın walk-off home run ile doğrulanması, veri temelli kararların sadece teorik değil, işlevsel olduğunu kanıtlamıştır. Rogers'ın (1962) yeniliklerin yayılımı teorisi çerçevesinde, Oakland'ın "inovatif azınlık" konumundan Boston Red Sox'ın "erken çoğunluk" olarak modele katılmasıyla sabermetrics, profesyonel beyzbolun kurumsal

normu haline gelmiştir. Tüm bu bulgular, Smircich ve Morgan'ın (1982) liderliği "anlamın yönetimi" olarak tanımlamasını doğrulamakta; Billy Beane'nin asıl başarısının sayıları doğru okumak değil, bir örgütün kolektif anlam dünyasını yeniden inşa etmek olduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

Abbu, H., Mugge, P., Gudergan, G., & Kwiatkowski, A. (2020). Digital leadership-Character and competency differentiates digitally mature organizations. 2020 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC).<https://doi.org/10.1109/ice/itmc49519.2020.9198576>

Akduru, H. E. (2024). İşletme birleşmelerinde örgüt içi değişime direnç nedenleri üzerine bir vaka analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 20(ICMEB'24 Özel Sayı), 499-510. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.1495641>

Alahmari, F. (2022). Innovation leadership in the 21st century. In *Leadership in a changing world*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101932>

Armstrong, M. (2006). Performance management: Key strategies and practical guidelines (3rd ed.). Kogan Page.

Ashoor, W. A. (2021). Transformational leadership and innovation for competitive advantage in large firms and SMEs. *International Journal of R&D Innovation Strategy*. <https://doi.org/10.4018/ijrdis.20210101.0a2>

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Sage.

Bateh, J., Castaneda, M. E., & Farah, J. E. (2013). Employee resistance to organizational change. *International Journal of Management & Information Systems*, 17(2). <https://doi.org/10.19030/ijmis.v17i2.7715>

Bell, E. (2008). *Reading management and organization in film*. Palgrave Macmillan.

Boggs, J. M., & Petrie, D. W. (2008). *The art of watching films* (7th ed.). McGraw-Hill.

Boydak Özcan, M., Yaraş, Z., & Yıldırım, F. M. (2021). Organizational Change Management in Educational Institutions as a Learning Organization1. *Kastamonu Education Journal*, 29(4), 273-282. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.726516>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>

Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>

Buchanan, D. A., & Bryman, A. (2007). Contextualizing methods choice in organizational research. *Organizational Research Methods*, 10(3), 483–501. <https://doi.org/10.1177/1094428106295046>

Buchanan, D. A., & Huczynski, A. (2004). *Organizational behaviour: An introductory text* (5th ed.). Pearson.

Champoux, J. E. (1999). Film as a Teaching Resource. *Journal of Management Inquiry*, 8(2), 206-217.

Champoux, J. E. (2001). Animated Films as a Teaching Resource. *Journal of Management Education*, 25(1), 79-100.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

Çağlıyan, V., Attar, M., & Külahlı, S. (2021). Dönüşümcü Liderliğin, Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Öğrenmenin Aracı Rolü. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 16(1), 124-145. <https://doi.org/10.17153/oguiibf.872569>

Diab, G. M., Safan, S. M., & Bakeer, H. M. (2018). Organizational change readiness and managers' behavior in managing change. *Journal of Nursing Education and Practice*, 8(7). <https://doi.org/10.5430/jnep.v8n7p68>

DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48, 147-160. <https://doi.org/10.2307/2095101>

Ercan, Ü. (2014). Öğrenen örgütler, örgütsel değişim ve değişime direnç: Bir tipoloji önerisi. *İş ve İnsan Dergisi*, 1(2). <https://doi.org/10.18394/iid.43743>

Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.

Fırat, İ., & Yeşil, S. (2020). Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İşletmenin Yenilik Yeteneği ve Performansı Üzerindeki Etkisi. *Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(2), 40-57. <https://doi.org/10.18221/bujss.771266>

Freeburg, D. (2020). An information-based approach to organizational change management. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 50(3). <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-06-2019-0097>

Gutu, I., Agheorghiesei, D. T., & Alecu, I. C. (2022). The online adapted transformational leadership and workforce innovation within the software development industry. *Sustainability*, 14(12),7408. <https://doi.org/10.3390/su14127408>

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*, 9, 193-206. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>

Hassard, J., & Holliday, R. (1998). *Organization-representation: Work and organizations in popular culture*. Sage.

Hechanova, M. R. M., Caringal-Go, J. F., & Magsaysay, J. F. (2018). Implicit change leadership, change management, and affective commitment to change. *Leadership & Organization Development Journal*, 39(7), 914–925. <https://doi.org/10.1108/LODJ-01-2018-0013>

Hofstede, G. (1980). *Culture's consequences: International differences in work-related values*. Sage.

Horth, D. M., & Buchner, D. (2014). *Innovation leadership: How to use innovation to lead effectively, work collaboratively, and drive results*. Center for Creative Leadership.

Huczynski, A., & Buchanan, D. (2004). Theory from Fiction: A Narrative Process Perspective on the Pedagogical Use of Feature Film. *Journal of Management Education*, 28(6), 707-726.

Khaw, K. W., Al Sayed Noor, A., AL-Abrow, H., Tiberius, V., Ganesan, Y., & Atshan, N. (2022). Reactions towards organizational change: A systematic literature review. *Current Psychology*, 42, 19137–19160. <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03070-6>

Kotter, J. P. (2002). *The heart of change: Real-life stories of how people change their organizations*. Harvard Business School Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

Lei, H., Leangkhamma, L., & Le, P. B. (2020). How transformational leadership facilitates innovation capability: The mediating role of employees' psychological capital. *Leadership & Organization Development Journal*. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2019-0245>

Lewin, K. (1951). *Field theory in social science: Selected theoretical papers*. Harper & Row.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage.

Merton, R. K. (1957). Bureaucratic structure and personality. In *Social theory and social structure* (pp. 195–206). Free Press.

Mikel-Hong, K., Li, N., Yu, J., & Chen, X. (2024). Resistance to change: Unraveling the roles of change strategists, agents, and recipients. *Journal of Management*, 50(6), 1984–2011. <https://doi.org/10.1177/01492063231198189>

Mumford, M. D., Scott, G. M., Gaddis, B., & Strange, J. M. (2002). Leading creative people: Orchestrating expertise and relationships. *The Leadership Quarterly*, 13(6), 705–750. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(02\)00158-3](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00158-3)

Nosakhare, G. (2018). Strategic change and organizational transformation process in nigerian organizations. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 6(9), 116–122. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i9.2018.1214>

Ogburn, W. F. (1922). *Social change with respect to culture and original nature*. B. W. Huebsch.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage.

Peng, J., Li, M., Wang, Z., y Lin, Y. (2021). Transformational leadership and employees' reactions to organizational change: Evidence from a meta-analysis. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 57(3), 369-397. <https://doi.org/10.1177/0021886320920366>

Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). *Hard facts, dangerous half-truths, and total nonsense: Profiting from evidence-based management*. Harvard Business School Press.

Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. Free Press of Glencoe.

Sahay, S., & Goldthwaite, C. (2024). Participatory Practices During Organizational Change: Rethinking Participation and Resistance. *Management Communication Quarterly*, 38(2), 279-306. <https://doi.org/10.1177/08933189231187883>

Santos de Souza, F. D. O. & Chimenti, P. (2024). Emotions in Organizational Change: An Integrative Review. *Journal of Change Management*, 1-40. <https://doi.org/10.1080/14697017.2024.2345078>

Sayyadi, M., & Provitera, M. J. (2022). The art of transformational leadership: A key to high-performance company. *The Journal of Values-Based Leadership*. <https://doi.org/10.22543/1948-0733.1447>

Schein, E. H. (1985). *Organizational culture and leadership*. Jossey-Bass.

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63–75. <https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201>

Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *The Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>

Smircich, L., & Morgan, G. (1982). Leadership: The management of meaning. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 18(3), 257–273. <https://doi.org/10.1177/002188638201800303>

Sung, W., & Kim, C. (2021). A Study on the Effect of Change Management on Organizational Innovation: Focusing on the Mediating Effect of Members' Innovative Behavior. *Sustainability*, 13(4), 2079. <https://doi.org/10.3390/su13042079>

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations*, 33–47. Brooks/Cole.

Tunçer, P. (2013). Değişim yönetimi sürecinde değişime direnme. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32(1). <https://doi.org/10.7822/egt157>

Usman, M. (2020). Transformational Leadership and Organizational Change: In The Context of Today's Leader. *International Business Education Journal*, 13(1), 95-107. <https://doi.org/10.37134/ibej.vol13.1.8.2020>

Vroom, V. H. (1964). *Work and motivation*. Wiley.

Yin, Y., Mueller, J., & Wakslak, C. (2024). Understanding how people react to change: A domain of uncertainty approach. *Academy of Management Annals*, 18(1). <https://doi.org/10.5465/annals.2022.0033>

Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson.